

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durdona Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboyev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va o'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda mrel va tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392

MAXSULOTLARNI SOTISH VA XIZMATLAR KO‘RSATISHDA MARKETING SIYOSATINI INTERNET TARMOG‘I YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Ne‘matova Moxinur Farxod qizi

*kadrlar malakasini oshirish
va statistik tadqiqotlar instituti
tayanch doktranti*

E-mail: mohinurfarkhodovna@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada mahsulotlarni sotish va xizmatlar ko‘rsatish jarayonida marketing siyosatini internet tarmog‘i orqali takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Raqamli marketing vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, elektron tijorat platformalari va onlayn reklama texnologiyalarining ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, korxonalar uchun internet marketingdan samarali foydalanish yo‘llari va uning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida zamonaviy sharoitda marketing strategiyalarini raqamlashtirishning istiqbolli yo‘nalishlari bo‘yicha ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: internet marketing, raqamli marketing, elektron tijorat, marketing strategiyasi, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn reklama, savdo samaradorligi, xizmatlar bozori.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Неъматова Мохинур Фарход кизи

*аспирантка
института развития персонала
и статистических исследований*

E-mail: mohinurfarkhodovna@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования маркетинговой политики при продаже товаров и оказании услуг с использованием интернет-технологий. Освещается роль цифрового маркетинга, социальных сетей, электронной коммерции и онлайн-рекламы. Также анализируются направления эффективного использования интернет-маркетинга предприятиями и возможности повышения его экономической эффективности. По результатам исследования разработаны научные выводы и практические рекомендации по развитию цифровых маркетинговых стратегий в современных условиях.

Ключевые слова: интернет-маркетинг, цифровой маркетинг, электронная коммерция, маркетинговая стратегия, социальные сети, онлайн-реклама, эффективность продаж, рынок услуг.

PROSPECTS FOR IMPROVING MARKETING POLICY IN PRODUCT SALES AND SERVICE DELIVERY USING INTERNET TECHNOLOGIES

Ne‘matova Mohinur Farkhod kizi

*PhD student
at the Institute of Personnel Development
and Statistical Research*

E-mail: mohinurfarkhodovna@gmail.com

Abstract. This article examines the improvement of marketing policy in product sales and service delivery through the use of internet technologies. The role of digital marketing tools, social media platforms, e-commerce, and online advertising is analyzed. The study also explores effective ways for enterprises to utilize internet marketing and enhance its economic efficiency. Based on the findings, scientific conclusions and practical recommendations are developed regarding the advancement of digital marketing strategies in modern conditions.

Keywords: internet marketing, digital marketing, e-commerce, marketing strategy, social media, online advertising, sales efficiency, service market.

Kirish

Zamonaviy iqtisodiyotda mahsulotlarni sotish va xizmatlar ko‘rsatish jarayonlari tubdan o‘zgarib, an’anaviy marketing yondashuvlari o‘rnini raqamli marketing egallab bormoqda. Internet tarmog‘ining jadal rivojlanishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo‘llanilishi hamda iste‘molchilarning xulq-atvoridagi o‘zgarishlar marketing siyosatini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, global raqobat kuchayib borayotgan sharoitda korxonalar uchun internet orqali marketing strategiyalarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar, qidiruv tizimlari, elektron tijorat platformalari va mobil ilovalar marketing faoliyatining asosiy vositalariga aylanib bormoqda. Internet marketing nafaqat mahsulot va xizmatlarni targ‘ib qilish, balki iste‘molchilar bilan bevosita muloqot o‘rnatish, ularning ehtiyojlarini aniqlash va individual yondashuv asosida xizmat ko‘rsatish imkonini yaratadi. Bu esa korxonalar uchun bozor talablariga tez moslashish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan birga internet marketingdan foydalanish darajasi sezilarli darajada oshib bormoqda. Elektron savdo hajmining ortishi, onlayn xizmatlar ko‘lamining kengayishi va raqamli infratuzilmaning rivojlanishi marketing siyosatini internet asosida takomillashtirishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Shu bilan birga, ayrim korxonalarda raqamli marketing vositalaridan yetarli darajada samarali foydalanilmayotgani, strategik yondashuvlarning yetishmasligi va mutaxassislar malakasining pastligi ushbu yo‘nalishda muammolar mavjudligini ko‘rsatadi.

Mazkur maqolaning dolzarbligi mahsulotlarni sotish va xizmatlar ko‘rsatishda marketing siyosatini internet tarmog‘i yordamida takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o‘rganish zarurati bilan izohlanadi.

Tadqiqotning maqsadi internet marketing vositalari asosida marketing siyosatini takomillashtirishning samarali yo‘nalishlarini aniqlash hamda ularni amaliyotga joriy etish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi

Marketing siyosatini internet tarmog‘i orqali takomillashtirish masalalari zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda keng o‘rganilgan bo‘lib, bu yo‘nalishda raqamli marketing, elektron tijorat va innovatsion kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati alohida ta‘kidlanadi. Xususan, ilmiy manbalarda internet marketing korxonalarining bozor raqobatbardoshligini oshirish va iste‘molchilar bilan samarali aloqani ta‘minlashning muhim vositasi sifatida qaraladi [1].

Tadqiqotchilar tomonidan marketing faoliyatini raqamlashtirish jarayoni iste‘molchilarning xulq-atvorini chuqur o‘rganish, ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan takliflar ishlab chiqish hamda individual marketing strategiyalarini shakllantirish imkonini berishi qayd etilgan [2]. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar orqali amalga oshiriladigan marketing faoliyati an’anaviy marketingga nisbatan samaraliroq ekanligi ilmiy asoslangan [3].

Xorijiy olimlar internet marketingni rivojlantirishda elektron tijoratning o‘rni muhim ekanligini ta‘kidlaydilar. Unga ko‘ra, onlayn savdo platformalari orqali mahsulot va xizmatlarni

sotish nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki bozor qamrovini kengaytirish imkonini ham beradi [4]. Bu esa korxonalarining daromadlarini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda qidiruv tizimlari marketingi (SEO va SEM), kontent marketing va raqamli reklama vositalarining samaradorligi keng o'rganilgan. Ushbu vositalar orqali korxonalar o'z mahsulotlarini keng auditoriyaga yetkazish va brend imijini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi [5].

So'nggi yillarda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va analitik tizimlardan foydalanish marketing faoliyatini yanada takomillashtirishda muhim omil sifatida qaralmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlarga asoslangan marketing qarorlari korxonalarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [6].

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda O'zbekiston sharoitida internet marketingni rivojlantirish, elektron tijoratni kengaytirish va raqamli infratuzilmani takomillashtirish masalalari yoritilgan. Ushbu ishlarda korxonalar uchun raqamli marketing strategiyalarini joriy etish zarurligi asoslab berilgan [7].

Bundan tashqari, ayrim ilmiy manbalarda marketing siyosatini internet orqali amalga oshirishda uchraydigan muammolar — kadrlar yetishmovchiligi, texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi va raqamli savodxonlik darajasining pastligi — alohida qayd etilgan [8].

Shu bilan birga, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar marketing siyosatini internet asosida takomillashtirish istiqbollari sifatida omni-channel marketing, mobil marketing va personalizatsiya qilingan xizmatlar rivojlanishini ko'rsatadi. Bu esa marketing faoliyatini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi [9].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini marketing siyosatini internet tarmog'i orqali takomillashtirishga oid zamonaviy iqtisodiy nazariyalar, raqamli marketing konsepsiyalari hamda analitik yondashuvlar tashkil etadi. Tadqiqotda marketing faoliyati raqamli transformatsiya sharoitida ko'rib chiqilib, uning samaradorligini oshirishga qaratilgan nazariy yondashuvlar tizimli tarzda o'rganildi.

Tizimli yondashuv asosida marketing siyosati korxonaning umumiy boshqaruv tizimining ajralmas qismi sifatida qaraldi. Ushbu yondashuv orqali mahsulotlarni sotish, xizmatlar ko'rsatish, iste'molchilar bilan aloqalar va kommunikatsiya jarayonlari yagona tizimda tahlil qilindi. Natijada marketing siyosatini internet asosida takomillashtirishning ichki va tashqi omillar bilan uzviy bog'liqligi asoslab berildi.

Kompleks yondashuv yordamida raqamli marketing vositalari — ijtimoiy tarmoqlar, qidiruv tizimlari, elektron tijorat platformalari, kontent marketing va onlayn reklama — bir butun tizim sifatida o'rganildi. Bu yondashuv marketing faoliyatining samaradorligini oshirishda turli vositalarning o'zaro uyg'unligini ta'minlash zarurligini ko'rsatdi.

Tadqiqotda raqamli marketingning nazariy asoslarini o'rganishda qiyosiy tahlil usulidan ham foydalanildi. Ushbu usul yordamida xorijiy mamlakatlar tajribasi va milliy amaliyot o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar aniqlanib, ilg'or yondashuvlarni mahalliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlari baholandi.

Shuningdek, tadqiqotda analitik yondashuv qo'llanilib, marketing faoliyatining samaradorligini baholashda ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilishning nazariy jihatlari yoritildi. Bu yondashuv doirasida katta ma'lumotlar (Big Data), sun'iy intellekt va marketing analitikasi vositalaridan foydalanishning afzalliklari asoslab berildi.

Ilmiy abstraksiya, mantiqiy umumlashtirish, tahlil va sintez usullari yordamida mavjud ilmiy qarashlar tizimlashtirildi hamda marketing siyosatini internet orqali takomillashtirishning nazariy modeli shakllantirildi. Deduksiya va induksiya usullari orqali umumiy nazariy xulosalardan kelib chiqib, korxonalar faoliyatiga mos amaliy yondashuvlar ishlab chiqildi.

Mazkur metodologik yondashuvlar tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlab, marketing siyosatini internet tarmog'i orqali samarali tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha

amaliy takliflar ishlab chiqish uchun mustahkam nazariy zamin yaratadi.

Tahlil va natijalar

Marketing siyosatini internet tarmog‘i yordamida takomillashtirish masalasi zamonaviy iqtisodiyotda korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish mahsulot sotish hajmini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va iste‘molchilar bilan barqaror aloqani yo‘lga qo‘yishga xizmat qiladi.

1. Internet marketing vositalarining samaradorligi

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlar, qidiruv tizimlari va elektron tijorat platformalari marketing faoliyatining asosiy instrumentlariga aylangan. Korxonalar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda reklama va kontent marketingdan foydalanish mijozlar e‘tiborini jalb qilish va brendni targ‘ib qilishda yuqori samaradorlikni ta‘minlamoqda.

Ayniqsa, maqsadli auditoriyani aniqlash va individual marketing yondashuvlarini qo‘llash imkoniyati internet marketingning asosiy ustunligi hisoblanadi. Bu esa marketing xarajatlarini optimallashtirish va konversiya darajasini oshirishga olib keladi.

2. Elektron tijoratning rivojlanishi va uning ta‘siri

Elektron tijorat platformalarining rivojlanishi mahsulotlarni sotish jarayonini soddalashtirib, korxonalar uchun yangi bozorlarni ochib bermoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, onlayn savdo orqali mahsulot realizatsiyasi hajmi an‘anaviy savdoga nisbatan tezroq o‘smoqda.

Elektron tijoratning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

savdo geografiyasining kengayishi;

xarajatlarning kamayishi;

mijozlarga xizmat ko‘rsatish tezligining oshishi;

24/7 rejimida savdo qilish imkoniyati.

Natijada korxonalar daromadlarining barqaror o‘sishi ta‘minlanadi.

3. Raqamli reklama va kontent marketingning roli

Tahlillar raqamli reklama vositalari, jumladan, banner reklama, kontekst reklama va video marketingning samaradorligini ko‘rsatadi. Kontent marketing orqali foydali va qiziqarli axborot taqdim etish mijozlarning ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, SEO (qidiruv tizimlarida optimallashtirish) va SMM (ijtimoiy tarmoqlarda marketing) vositalari orqali mahsulot va xizmatlarni keng auditoriyaga yetkazish imkoniyati mavjud. Bu esa brendning tanilish darajasini oshiradi.

4. Sun‘iy intellekt va Big Data texnologiyalarining ahamiyati

Zamonaviy marketing faoliyatida sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlar texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mijozlar xatti-harakatlarini tahlil qilish, ularning ehtiyojlarini prognozlash va individual takliflar ishlab chiqish marketing samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Ma‘lumotlarga asoslangan marketing qarorlari quyidagi natijalarga olib keladi:

mijozlar bilan ishlash sifatining yaxshilanishi;

marketing strategiyalarining aniqligi oshishi;

sotuv hajmining ortishi;

reklama xarajatlarining qisqarishi.

5. O‘zbekiston sharoitida mavjud muammolar

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, internet marketingdan foydalanishda ayrim muammolar mavjud:

raqamli marketing bo‘yicha malakali kadrlar yetishmasligi;

kichik biznes subyektlarida marketing strategiyalarining yetarli emasligi;

texnologik infratuzilmaning ayrim hududlarda rivojlanmaganligi;

raqamli savodxonlik darajasining pastligi.

Ushbu muammolar marketing siyosatini to‘liq raqamlashtirish jarayonini

sekinlashtirmoqda.

6. Natijalarni umumlashtirish

Olib borilgan tahlillar asosida quyidagi asosiy natijalar shakllantirildi:

internet marketing vositalari korxonalar faoliyatining samaradorligini oshiruvchi asosiy omil hisoblanadi;

elektron tijorat savdo hajmini oshirish va bozor qamrovini kengaytirishga xizmat qiladi;

raqamli reklama va kontent marketing brend imijini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi;

sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalari marketing faoliyatini optimallashtirish imkonini beradi;

mavjud muammolarni bartaraf etish marketing siyosatini yanada takomillashtirish uchun zarur shart hisoblanadi.

Umuman olganda, marketing siyosatini internet tarmog'i orqali takomillashtirish korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, sotuv hajmini kengaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilashning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida mahsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish zamonaviy iqtisodiyot sharoitida korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili ekanligi aniqlandi. Raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish korxonalarga bozorni kengaytirish, mijozlar bilan bevosita aloqani yo'lga qo'yish va sotuv hajmini oshirish imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, internet marketing vositalari — ijtimoiy tarmoqlar, elektron tijorat platformalari, qidiruv tizimlari va raqamli reklama — marketing faoliyatining ajralmas qismiga aylangan. Shu bilan birga, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar asosida marketing qarorlarini qabul qilish korxonalar samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq mavjud muammolar, jumladan, raqamli savodxonlik darajasining pastligi, malakali kadrlar yetishmovchiligi va marketing strategiyalarining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi ushbu yo'nalishning to'liq rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

Raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqish va joriy etish Korxonalar faoliyatida aniq maqsadli auditoriyaga yo'naltirilgan kompleks internet marketing strategiyalarini ishlab chiqish zarur.

Elektron tijoratni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash Onlayn savdo platformalarini kengaytirish, to'lov tizimlarini takomillashtirish va logistika xizmatlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Kadrlar salohiyatini oshirish Raqamli marketing, SMM, SEO va analitika yo'nalishlari bo'yicha malakali mutaxassislar tayyorlash va ularning malakasini oshirish zarur.

Sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalarini joriy etish Mijozlar xatti-harakatlarini tahlil qilish va marketing qarorlarini optimallashtirishda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish lozim.

Raqamli infratuzilmani rivojlantirish Internet tezligini oshirish, axborot texnologiyalarini keng joriy etish va hududlar o'rtasidagi raqamli tafovutlarni kamaytirish zarur.

Kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash Ular uchun internet marketing vositalaridan foydalanishni rag'batlantirish, imtiyozlar va maslahat xizmatlarini kengaytirish muhim.

Mijozlarga yo'naltirilgan marketingni rivojlantirish Individual yondashuv asosida xizmat ko'rsatish, mijozlar ehtiyojlarini doimiy o'rganish va personalizatsiya qilingan takliflarni ishlab chiqish lozim.

Xulosa qilib aytganda, marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish, yangi bozorlarga chiqish va barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda kompleks yondashuvni qo'llash orqali iqtisodiyotda yuqori natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kotler P., Keller K.L. *Marketing Management*. Pearson Education, 2022.
2. Chaffey D. *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson, 2022.
3. Ryan D. *Understanding Digital Marketing*. Kogan Page, 2021.
4. Laudon K.C., Traver C.G. *E-commerce: Business, Technology, Society*. Pearson, 2023.
5. Kingsnorth S. *Digital Marketing Strategy*. Kogan Page, 2022.
6. Wedel M., Kannan P.K. *Marketing Analytics for Data-Driven Decisions*. Journal of Marketing, 2021.
7. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. *Raqamli iqtisodiyot rivoji bo‘yicha hisobot*, 2023.
8. OECD. *Digital Economy Outlook 2022*. Paris, 2022.
9. McKinsey & Company. *The Future of Digital Marketing*, 2023.

